

Bencana dan Neoliberalisme

Lubabun Ni'am

Alumnus Jurusan Sosiologi Fisipol UGM

Hingga detik ini, sependek penelusuran saya, belum ada analisis mendalam yang menautkan “pengelolaan risiko bencana” dalam konteks praktik neoliberal di Indonesia. Kecenderungan berbagai buku, artikel ilmiah, dan formula kebijakan untuk memberangkatkan argumentasi dari kejadian serta kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana, dan selanjutnya masuk pada upaya membangun ketangguhan (*resilience*) masyarakat, pada gilirannya telah menyebabkan intervensi menuju ketangguhan tidak sampai dipahami sebagai langgam yang dapat mendorong warga pada kepengaturan neoliberal (*neoliberal governmentality*).

Memang sempat menjadi diskusi di segelintir lingkaran aktivis terkait bantuan bencana dari Bank Dunia. Utang untuk bantuan bencana dianggap sebatas menambah “bencana utang” yang dipanggul oleh negara dikarenakan utang itu sendiri secara intrinsik mengandung sifat bencana. Tetapi, diskusi yang berkembang tidak menulik lebih dalam dari itu. Tak mengherankan, sampai hari ini hanya ada satu artikel yang mengambil kasus pascatsunami Aceh, membedah kejadian bencana dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi neoliberal, yakni artikel Nicholas A. Phelps, Tim Bunnell, dan Michelle Ann Miller berjudul “Post-Disaster Economic Development in Aceh:

Neoliberalization and Other Economic-Geographical Imaginaries” (2011).

Kepengaturan Neoliberal

Jonathan Joseph dalam artikel “Poverty Reduction and the New Global Governmentality” (2010) sebenarnya telah memberi perangkat analisis yang segar tentang kepengaturan neoliberal dengan menyoal strategi pengurangan kemiskinan dari Bank Dunia. Dia menilai, pada konteks tertentu, kepengaturan neoliberal tidak selalu berkaitan secara telanjang dengan neoliberalisme ekonomi seperti pasar bebas. Joseph menunjukkan bahwa neoliberalisme dapat bekerja melalui regulasi yang dirancang oleh karena keterbatasan yang

terkandung dalam penatalaksanaan negara terhadap warga atau populasi tertentu.

Di sini Jonathan Joseph memberi pandangan baru yang agak berbeda dari pemikiran Michel Foucault mengenai sasaran kepengaturan, yang notabene mengarah pada individu atau populasi. Joseph tidak melihat hal itu beroperasi dalam praktik kepengaturan global mutakhir. Sebaliknya, negaralah yang menjadi target dari kepengaturan global, sementara politik ekonomi kemiskinan dalam tubuh populasi diletakkan sebagai basis pengetahuan yang sentral atas penerapan strategi kepengaturan. Joseph akhirnya sampai pada rumusan tentang indikasi kepengaturan neoliberal, yakni “penekanan pada pengembangan tanggung jawab dan penentuan tata kelola dari jarak jauh dengan menyandangkan tanggung jawab kepada mitra dalam pembangunan, memberi harapan kepada negara untuk mengambil kepemilikan proyek dan mengembangkan strategi proyek (...) mereka.”

Rumusan tersebut dipengaruhi kental oleh kajian hubungan internasional. Tak heran, objek yang dibidik terbatas pada negara dan peran organisasi internasional. Hal itu dapat dimahumi karena, dalam analisis kepengaturan, dari setiap kasus yang diteliti akan menelurkan rumusan kepengaturan neoliberal yang berbeda. Penelitian Phelps, Bunnell, dan Miller yang disinggung di atas, semisal, mampu membeberkan neoliberalisasi yang sangat lebar di Aceh setelah tsunami pada 2004. Penelitian tersebut mampu menunjukkan bukti-bukti yang meneguhkan kajian Naomi Klein dalam *The Shock Doctrine* (2007) tentang “kapitalisme bencana”. Kejadian malapetaka besar menjadi pintu bagi transformasi masyarakat ke dalam pasar bebas.

Namun, sesungguhnya bencana bukan komoditas yang mudah dikomodifikasi untuk, dalam istilah David Harvey dalam *A Brief History of Neoliberalism* (2005), “reorganisasi kapitalisme internasional” dan “memantapkan kembali kondisi akumulasi kapital”. Upaya tersebut memang menyisakan lubang besar mengingat, sekali lagi mencamkan Harvey, “praktik neoliberalisasi yang terkini telah mengubah bagaimana kapitalisme global bekerja

dalam tiga dekade terakhir.” Meskipun demikian, saya melihat bahwa terdapat upaya yang sedari dini mesti dimulai, yang dalam kasus kepengaturan global bencana dapat dioperasionalkan, terutama terkait istilah yang dikatakan oleh Harvey sebagai “kekuatan ide neoliberal”. Saya beranggapan bahwa penyebaran kekuatan ide neoliberal berlangsung melalui banyak kanal supaya bermuara pada tujuan-tujuan pasti yang dicanangkan. Pertanyaannya, apakah bencana termasuk sebagai salah satu kanal yang dimaksud?

Untuk menjawabnya, kita mesti bersandar pada definisi dari neoliberalisme. Banyak pemikir telah melakukan pendefinisian tentang neoliberalisme. Saya memilih untuk meminjam ide dari Kevin J. Grove dalam artikel “Adaptation Machines and the Parasitic Politics of Life in Jamaican Disaster Resilience” (2013). Dia mengambil definisi neoliberalisme sebagai “pendekatan yang secara historis spesifik dalam rangka memahami dan mengatur kehidupan kolektif yang tidak aman”. Dari definisi ini, Grove menyebutkan, “keamanan merujuk pada tindakan-tindakan untuk mengorganisasi diri, membuat sistem adaptasi lewat teknik-teknik seperti penyesuaian struktural, privatisasi, atau membentuk subjek *entrepreneurial* dan/atau subjek yang tangguh”.

Jadi, ketangguhan memang menjadi “institusi” global yang merasuk pada strategi neoliberal dalam berhadapan dengan kenyataan akan risiko, ketidakpastian, segala rupa bahaya yang lainnya, termasuk risiko terhadap bencana. Sebagaimana ditulis Peter Rogers dalam “The Rigidity Trap in Global Resilience: Neoliberalisation Through Principles, Standards, and Benchmarks” (2013), “Apabila ‘institusi’ diposisikan sebagai ‘aturan main’ dan ‘organisasi’ sebagai koalisi individu-individu yang mengusung tujuan bersama (...), konsep ketangguhan muncul sebagai penggerak kunci dalam pengelolaan bencana dan kini menyokong bagaimana pemerintah dan organisasi-organisasi kunci memahami risiko, ketidakpastian, dan bencana.”

Tugas Kesarjanaan

Kini, agaknya tugas kesarjanaan kita adalah menyediakan analisis mendalam yang

mengkaji orkestrasi kepengaturan global yang senyatanya beroperasi, yang membidik negara, dalam kasus ini adalah Indonesia, melalui strategi pengelolaan risiko bencana. Suatu kepengaturan global atas bencanalah yang paling memungkinkan untuk diproblematikasi sebagai kepengaturan neoliberal. Tengok saja, pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan pilar penting proyek *Country Partnership Strategy* (CPS) Bank Dunia, proyek yang disemai di negara-negara berkembang di dunia. Sebagaimana ditulis di laman Bank Dunia, CPS secara tegas dibuat secara khusus untuk “mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025”. MP3EI adalah masterplan yang membuka keterhubungan pembangunan Indonesia dengan sirkulasi kapital global dan meningkatkan krisis sosial-ekologis di Indonesia. Negara kita berada dalam perangkap kepengaturan neoliberal melalui bencana?